

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.10431256 <https://zenodo.org/record/10431256>

МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КРЕАТИВНОГО ЧЕЛОВЕКА (К 80-летию А.А. Пороховского)

Василий Владимирович Чекмарев¹

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель Костромского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, Кострома, Россия, (tcheckmar@ksu.edu.ru), (ORCID: 0000-0001-8766-9150)

Для цитирования: Чекмарев В.В. Многомерная модель креативного человека (к 80-летию А.А. Пороховского) // Вопросы политической экономии. 2023. № 4(36). С. 47-50.

JEL codes: A11, A2, B41

*Пока человек чувствует боль – он жив.
Пока человек чувствует чужую боль – он человек.
Антон Чехов*

В понятийно-терминологическом аппарате науки политической экономии понятие «категория» отражает сущность тех или иных отношений в экономической жизни общества, закономерности и взаимосвязи системы экономических отношений.

По большому счету экономическая наука – это и есть система экономических категорий, через которую воспроизводятся экономические реалии в наиболее концентрированной форме.

Отмеченное и позволяет мне утверждать, что Анатолий Александрович Пороховский являет собой категорию политической экономии.

Ниже приведу свои доказательства.

Творчество шире по смыслу, чем труд, но оно пронизывает бытие Мироздания как таковое, делая его Креативным Бытием. Творчества без любви не бывает, а труд без любви возможен, это труд по принуждению.

Анатолий Александрович Пороховский заведовал кафедрой политической экономии Московского государственного университета, а такой кафедрой можно заведовать не столько по долгу службы, сколько по зову сердца! Ведь наука политэкономия – это не горбатая пропаганда каких-либо классовых интересов, а целостность восприятия событий жизни, и завкафедрой, кроме прочего, должен обладать умением *видеть* время крупным планом и соотносить это умение со своими коллегами.

¹ © Чекмарев В.В., 2023

И профессор А.А. Пороховский это делать умел. И в этом умении – его судьбы стальное кольцо. Он как кузнец, к которому *приковано* всеобщее внимание.

Всегда в хорошем настроении, уверенный в себе мужчина, которому очень нравится жить. Это видно даже по тому, как он ходит по коридорам факультета – ему нравится жизнь, и он ее искренне любит, и ему нравится работать, творить, создавать что-то новое...

Говорит вроде бы негромко, но точно подбирает интонации и каждое слово – отсюда слушатели внимательны и внимающие к содержанию его докладов. Он способен очаровать одной лишь фразой... и при этом не издает никаких избранных сочинений!

Не обладает патологией одаренности – не злоупотребляет спиртным!

А.А. Пороховский – человек не особенно публичный, но ученые других вузов считают за честь посылать ему в дар свои изданные труды. А такое внимание дорогого стоит.

Он, как художник-декоратор Евгений Иванович Камзолкин (1885-1957), создавший эмблему в виде серпа и молота, отражающую единство рабочего класса и крестьянства, ставшую символом нашего государства, позже включенную в государственный герб РСФСР, а затем как статусный символ, закрепленную в статье Основного закона Советского государства.

В перечне профессий нет таких как «профессор», «завкафедрой». Слава Богу, хоть праздник «День преподавателя высшей школы» появился! Может быть, и до новых профессий доживем!

Вскрыть в человеке творца – это и есть задача завкафедрой, это часть Творчества Жизни. В преддверии 80-летия большого ученого, можно ему только поаплодировать. Всегда настолько убедительный, что производит впечатление современного неземного. Скорее всего, поэтому делит окружающих на тех, кто совершает поступки, и тех, кто объясняет, почему они невозможны.

Приведу только один пример из его творческой биографии. К празднованию 210-летия на кафедре политэкономии МГУ (29 ноября 2014 года) была выпущена коллективная монография «Долговая проблема как феномен XXI века» под редакцией А.А. Пороховского². В ней Пороховский формирует принципиально новую политэкономическую картину окружающего (экономического) мира. Читатель не просто пополняет свой багаж большим или меньшим процентом новых знаний, но получает иную систему координат восприятия современности.

Пороховский изменяет у читателя мировосприятие, а, следовательно, меняет и самого человека. При этом в книге он соединяет злободневность и фундаментальность.

Впервые в истории рыночной цивилизации эта проблема практически затронула все страны и все мировое хозяйство, что напрямую связано с мировым экономическим кризисом 2007-2009 гг., если его определять динамикой экономики США, сохраняющей лидирующие позиции на планете. Американский капитал, сыгравший цементирующую роль в формировании мирового хозяйства и укреплении глобализации, не может замкнуть в национальных границах свой воспроизводственный процесс, который, по существу, впитал все современные мирохозяйственные

² Долговая проблема как феномен XXI века / монография (под ред. А.А. Пороховского). М.: МАКС Пресс, 2014. – 288 с.

тенденции. Еще более сложная ситуация возникла в российской экономике, которая, став открытой, испытывает влияние внешних сил и в то же время замедлила свой рост в основном из-за внутренних причин.

При таких обстоятельствах становится понятным, что рассмотрение долговой тематики предполагает выявление внутренних направлений экономической теории. После проведенного анализа можно выявить проблемы, еще не исследованные экономической наукой, которые позволят продвинуться как в теоретическом исследовании самой проблемы, так и в выработке рекомендаций по преодолению причин долгового кризиса.

Классическая экономическая теория – политическая экономия, раскрывая воспроизводство и экономический рост (расширенное воспроизводство), базируется исключительно на эндогенном источнике. Источником роста (расширенного воспроизводства) является только созданный доход – прибавочная стоимость. Не задействуется даже кредит, основанный на сбережениях дохода, полученного от создания благ. Впрочем, Маркс не игнорирует привлечение заемных средств для экономического развития. Он отмечал прогрессивную силу объединения капиталов при образовании акционерных обществ. Но Маркс не исследовал специально долговой элемент в воспроизводственном процессе.

В рецензии на монографию было отмечено, что «Терцины (итал. *terzina*, от *terza rima* – третья рифма) – форма цепных строф: ряд трехстиший, связанных рифмовкой по схеме *aba, bcb, cdc, ded... yzu z*. Таким образом, терцины дают непрерывную рифменную цепь произвольной длины, удобную для производства крупных форм. Так как употребление их нигде не вышло за пределы экспериментов и стилизаций, то мы посчитали уместным трансформировать понятие «терцины» в экономический тезаурус»³.

Особо следует подчеркнуть, что А.А. Пороховского жизнь не сделала энергетическим вампиром. Наоборот, он излучает лучи «благополучия», будучи «благополучной» субстанцией. О чем мы уже подробно писали⁴. В политэкономическом сообществе он – человек-эпоха, а как заведующий кафедрой политэкономии одного из российских главных университетских брендов планетарного масштаба, – человек, умеющий быть «на шаг впереди себя», Пороховский давно снискал славу великого Создателя преподавателей-творцов. Достаточно назвать только фамилии К.А. Хубиева, А.В. Бузгалина, А.И. Колганова, А.В. Сорокина, И.М. Тенякова, В.М. Кулькова, М.В. Павлова...

Здесь же я отмечу, что мне в жизни повезло быть с ним соавтором хороших книг. Так, в МГУ в серии «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова» при его участии были изданы такие книги, как «Методология экономической науки»⁵, «Экономическая теория семьи»⁶.

Нельзя не отметить поддержку А.А. Пороховским инициативы школы костромских экономистов по разработке проблем новой политической экономии. Так,

³ Чекмарев В.В. Термины долговой проблемы (о монографии «Долговая проблема как феномен XXI века») // Экономическая наука современной России. 2015. № 4 (71). С. 153-158.

⁴ Чекмарев В.В. Главная научная школа политической экономии в России // Проблемы новой политической экономии. 2004. № 2. С. 5-6; Чекмарев В.В. Человек нашего времени (к 70-летию Анатолия Александровича Пороховского) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2013. № 6. С. 192-193.

⁵ Скаржинский М.И. Методология экономической науки. М.: ИНФРА-М, 2007. – 358 с.

⁶ Колесов В.П. Экономическая теория семьи. М.: ИНФРА-М, 2010. – 288 с.

26 октября 2009 года на базе экономического факультета был организован теоретический семинар «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли», на котором был заслушан доклад «Новая политическая экономия: истоки, итоги (Костромская инициатива)»⁷, и поддержана инициатива издания журнала «Вопросы новой политической экономии», который издавался в Костромском госуниверситете в 1999-2017 годах.

Разговоры с А.А. Пороховским всегда интересны и полезны. Он считает, что если нельзя сохранить свободу в обществе, то ее непременно следует утверждать в мыслях, в душе.

Он полагает, что политэкономия изучает объективную реальную действительность, которая имеет свои внутренние объективные законы развития. Эти законы не зависят от точек зрения исследователей и от их подходов. Поэтому он сомневается, что может существовать множество политэкономий – буржуазная, пролетарская, марксистская и тому подобное. Речь должна идти о другом, о том, кому наука полезна или вредна. Именно с этих позиций он объясняет факт «исключения» политэкономии из вузов России в начале XXI века. И в этом же контексте оценивал фразу В.И. Ленина в его работе «Материализм и эмпириокритицизм» о профессорах-экономистах.

Позицию А.А. Пороховского поддерживают и его коллеги по кафедре. И это нашло свое отражение в тексте учебника «Экономика для менеджеров»⁸. Широта текста свидетельствует о необходимости преодоления подхода формирования предельно узкой профессиональной специализации при удручающе узком человеческом кругозоре в области человеко-обществоведения. Создание этого учебника есть оценка его невероятной трудоспособности и его несомненной советскости. А также умению воодушевлять коллег на творчество.

Именно в этом простая энерго-информационная причина возврата доверия к развитию политической экономии. Хотя дело и в том, что А.А. Пороховский являет собой многомерную модель креативного человека и одновременно категорию политической экономии как науки.

Дорогой Анатолий Александрович!

В юбилейные дни хочется пожелать Вам оставаться человеком, осуществляющим кадровый призыв в науку политэкономии, не терять умения удивляться и умения терпеть! Оставаться образом РУССКОГО Человека!

С поклоном за чудо общения с Вами, человеком твердой воли и бескрайней доброты.

⁷ Чекмарев В.В. Новая политическая экономия: истоки и итоги (Костромская инициатива). М.: МГУ, Центр общественных наук, 2009. – 46 с.

⁸ Экономика для менеджеров. Книга 1. Учебник / Под ред. А.А. Пороховского, И.М. Тенякова. М.: Изд-во «Книга-Мемуар», 2019. – 540 с.